

Výsledek představuje metodiku pro identifikaci nebezpečí a analýzu rizika pro plně autonomní provoz tramvaje (režim GoA4). Tato metodika je dále využita pro pilotní hodnocení autonomního provozu tramvaje na smyčce konečné. Výsledky slouží pro navazující vývoj bezpečnostních opatření nově vyvíjené tramvaje.